

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19218211>

JAMIYATNI MA'NAViy-MA'RIFIY YUKSALTIRISH VA SAYLOV TEXNOLOGIYALARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Dadajonova Feruza Abduaziz qizi

Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrası

katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish jarayonlarining nazariy asoslari hamda uning demokratik institutlar shakllanishidagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida siyosiy madaniyat, fuqarolik ongining shakllanishi va fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati jamiyat taraqqiyotining muhim omillari sifatida ko'rib chiqiladi. Mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari asosida jamiyat ma'naviy taraqqiyoti, ijtimoiy qadriyatlar tizimi va demokratik boshqaruv mexanizmlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik konseptual jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jamiyatning barqaror rivojlanishi fuqarolarning siyosiy madaniyati, ijtimoiy faolligi hamda fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanish darajasi bilan uzviy bog'liqdir.

Kalit so'zlar: *Ma'naviy rivojlanish, siyosiy madaniyat, fuqarolik jamiyati, demokratik institutlar, ijtimoiy qadriyatlar, fuqarolik ongi, siyosiy faollik, ijtimoiy kapital*

ANNOTATION

This article examines the theoretical foundations of the spiritual and educational development of society and its role in the formation of democratic institutions. The

study analyzes political culture, the formation of civic consciousness, and the functioning of civil society institutions as essential factors of social progress. Based on the scientific perspectives of both national and international scholars, the interrelation between spiritual development, social values, and democratic governance mechanisms is conceptually analyzed. The results of the research indicate that sustainable social development largely depends on the level of citizens' political culture, civic participation, and the institutional development of civil society.

Keywords: *Spiritual development, political culture, civil society, democratic institutions, civic consciousness, social values, civic participation, social capital*

Kirish

Zamonaviy ijtimoiy-siyosiy jarayonlar shuni ko'rsatadiki, jamiyat taraqqiyoti ko'p jihatdan uning ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Jamiyatdagi ma'naviy qadriyatlar tizimi, fuqarolarning siyosiy madaniyati hamda ijtimoiy ong darajasi demokratik institutlarning shakllanishi va samarali faoliyat yuritishida muhim rol o'ynaydi.

Jamiyat taraqqiyoti faqat iqtisodiy omillar bilan belgilanmaydi, balki fuqarolarning madaniy qadriyatlari, dunyoqarashi hamda ijtimoiy mas'uliyati bilan ham uzviy bog'liqdir. Shu sababli jamiyatning ma'naviy rivojlanishi masalasi zamonaviy ijtimoiy fanlarning muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [1].

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida jamiyatning ma'naviy rivojlanishi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida ma'naviy yuksalish, milliy qadriyatlarni rivojlantirish hamda fuqarolarning siyosiy madaniyatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi [2].

Adabiyotlar sharhi

Jamiyatning ma'naviy rivojlanishi masalalari mahalliy va xorijiy olimlarning ko'plab ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

O‘zbekistonlik olim Q. Nazarov jamiyat ma’naviy taraqqiyoti ijtimoiy jarayonlarning muhim omili ekanligini ta’kidlab, fuqarolarning dunyoqarashi va siyosiy madaniyati jamiyat rivojlanishining muhim omillaridan biri ekanligini qayd etadi [3].

A. Saidov fuqarolik jamiyati institutlari rivojlangan jamiyatlarda fuqarolarning siyosiy faolligi va ijtimoiy mas’uliyati yuqori darajada shakllanishini ilmiy jihatdan asoslab beradi [4].

Xorijiy olimlar ham mazkur masalaga katta e’tibor qaratgan. R. Inglehart tomonidan ishlab chiqilgan madaniy modernizatsiya nazariyasiga ko‘ra, jamiyat taraqqiyoti jarayonida iqtisodiy rivojlanish bilan bir qatorda fuqarolarning qadriyatlar tizimi ham transformatsiyaga uchraydi [5].

G. Almond va S. Verba siyosiy madaniyat nazariyasida fuqarolarning siyosiy jarayonlarga munosabati demokratik tizimning barqaror rivojlanishida muhim omil ekanligini ta’kidlaydi [6].

Shuningdek, A. Tocqueville fuqarolik jamiyati institutlari hamda jamoaviy hamkorlik demokratik jamiyatning rivojlanishida muhim rol o‘ynashini qayd etadi [7]. R. Putnam esa ijtimoiy kapital nazariyasida fuqarolar o‘rtasidagi ishonch va hamkorlik jamiyat taraqqiyotining muhim omili ekanligini asoslab beradi [8].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, tarixiy-mantiqiy yondashuv hamda tahlil va sintez metodlaridan foydalanildi. Ushbu metodlar yordamida jamiyatning ma’naviy rivojlanishi, siyosiy madaniyat hamda demokratik institutlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik ilmiy jihatdan o‘rganildi.

Tahlil va natijalar

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, jamiyatning ma’naviy rivojlanishi fuqarolarning siyosiy madaniyati hamda ijtimoiy qadriyatlari bilan bevosita bog‘liqdir. Fuqarolik jamiyati institutlari rivojlangan jamiyatlarda fuqarolarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki yuqori darajada namoyon bo‘ladi. Bunday jamiyatlarda fuqarolar nafaqat saylov jarayonlarida faol qatnashadi, balki davlat boshqaruvi, jamoatchilik nazorati

hamda turli ijtimoiy tashabbuslarda ham faol ishtirok etadi. Bu jarayon jamiyatda demokratik qadriyatlarning mustahkamlanishiga hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ishonchning kuchayishiga xizmat qiladi.

Jamiyatning ma'naviy rivojlanish darajasi fuqarolarning siyosiy ongiga, ijtimoiy mas'uliyatiga hamda jamoaviy hamkorlik madaniyatiga bog'liqdir. Fuqarolarning siyosiy madaniyati qanchalik rivojlangan bo'lsa, jamiyatda demokratik jarayonlar shunchalik barqaror va samarali kechadi. Siyosiy madaniyat fuqarolarning siyosiy institutlarga bo'lgan ishonchi, siyosiy jarayonlarda ishtirok etish darajasi hamda davlat boshqaruvida qatnashish imkoniyatlari orqali namoyon bo'ladi.

Klassik sotsiologik nazariyalarda ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilgan. M. Weber ijtimoiy harakatlar insonlarning qadriyatlari va e'tiqodlari bilan bog'liq ekanligini ta'kidlaydi [9]. Uning fikriga ko'ra, insonlarning ijtimoiy faoliyati ularning dunyoqarashi, qadriyatlari va e'tiqodlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, aynan shu omillar jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarning rivojlanish yo'nalishini belgilaydi. Shu sababli jamiyatdagi ma'naviy qadriyatlar tizimi fuqarolarning siyosiy faolligi hamda ijtimoiy munosabatlarning shakllanishiga muhim ta'sir ko'rsatadi.

E. Durkheim esa jamiyat barqarorligi umumiy ijtimoiy qadriyatlar va me'yorlar tizimi orqali ta'minlanishini asoslab beradi [10]. Uning fikricha, jamiyat a'zolari o'rtasida umumiy qadriyatlar tizimi shakllangan bo'lsa, bu jamiyatda ijtimoiy birdamlik va barqarorlikni ta'minlaydi. Zamonaviy ijtimoiy nazariyalarda ham ushbu masala muhim o'rin tutadi. J. Habermas kommunikativ harakat nazariyasida jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy muloqot va kommunikatsiya jarayonlarining ahamiyatini ta'kidlaydi [11]. Uning fikriga ko'ra, jamiyat a'zolari o'rtasidagi erkin va ochiq muloqot fuqarolik ongining rivojlanishiga hamda demokratik qarorlar qabul qilish jarayonining samaradorligiga xizmat qiladi.

S. Huntington esa demokratik transformatsiya jarayonlarini fuqarolarning siyosiy madaniyati bilan bog'laydi [12]. Uning ta'kidlashicha, demokratik institutlarning barqaror faoliyat yuritishi jamiyatdagi siyosiy madaniyat darajasi bilan bevosita

bog‘liqdir. Fuqarolarning siyosiy madaniyati rivojlangan jamiyatlarda demokratik institutlar samarali faoliyat yuritadi hamda siyosiy tizim barqaror rivojlanadi.

Shunday qilib, jamiyatning ma’naviy-ma’rifiy rivojlanishi ko‘p qirrali ijtimoiy jarayon bo‘lib, u siyosiy, ijtimoiy va madaniy omillarning o‘zaro ta’siri natijasida shakllanadi. Fuqarolarning siyosiy madaniyati, fuqarolik ongining rivojlanishi hamda ijtimoiy qadriyatlar tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim omillari hisoblanadi.

Xulosa

Olib borilgan tahlillar jamiyatning ma’naviy-ma’rifiy rivojlanishi ijtimoiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri ekanligini ko‘rsatadi. Fuqarolarning siyosiy madaniyati, ijtimoiy qadriyatlar tizimi hamda fuqarolik ongining rivojlanishi demokratik institutlarning samarali faoliyat yuritishini ta’minlaydi.

Shuningdek, jamiyat taraqqiyoti fuqarolarning ijtimoiy faolligi, o‘zaro ishonch darajasi va fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu sababli jamiyatning ma’naviy rivojlanishini ta’minlash hamda fuqarolarning siyosiy madaniyatini yuksaltirish zamonaviy demokratik jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
3. Nazarov Q. Jamiyat ma’naviy taraqqiyoti nazariyasi. – Toshkent, 2010.
4. Saidov A. Fuqarolik jamiyati va demokratik taraqqiyot. – Toshkent, 2015.
5. Inglehart R. Modernization and Postmodernization. – Princeton University Press, 1997.
6. Almond G., Verba S. The Civic Culture. – Princeton University Press, 1963.
7. Tocqueville A. Democracy in America. – New York, 1835.
8. Putnam R. Making Democracy Work. – Princeton University Press, 1993.
9. Weber M. Economy and Society. – University of California Press, 1978.

10. Durkheim E. The Division of Labor in Society. – New York, 1893.
11. Habermas J. The Theory of Communicative Action. – Boston, 1984.
12. Huntington S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.
– Oklahoma, 1991